

EARTH SCIENCES

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕПАРАТИЗМУ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА МОДЕЛІ

Небожак Я.

Магістр географії

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

METHODOLOGY OF STUDYING SEPARATISM: MAIN APPROACHES AND MODELS

Nebozhak Ya.

Master of Geography

Taras Shevchenko National University of Kyiv

АНОТАЦІЯ

На сучасному етапі розвитку суспільства осередки сепаратизму різної інтенсивності існують практично в усіх регіонах і багатьох країнах світу, що зумовлює дестабілізацію в межах самих країн, а також може викликати посилення сепаратистських рухів і в інших країнах того чи іншого регіону та, зрештою, зумовити зміни на політичній карті. Сепаратизм виступає не лише як реакція на політичну чи економічну нерівність, а як спроба захистити право на власну історію, мову та символічний простір. Сучасні механізми його прояву охоплюють як політичні, так і інформаційно-культурні інструменти, що діють навіть без формального представництва. Цей підхід дозволяє розглядати сепаратизм не як відхилення від норми, а як показник незадоволення існуючими моделями державного устрою. У статті автором проаналізовано основні підходи та методи для дослідження сепаратизму.

ABSTRACT

At the current stage of societal development, pockets of separatism of varying intensity exist in almost all regions and many countries of the world. This phenomenon destabilizes states internally and may also trigger the strengthening of separatist movements in other countries within a given region, ultimately leading to changes on the political map. Separatism emerges not only as a reaction to political or economic inequality, but also as an attempt to defend the right to one's own history, language, and symbolic space. Contemporary mechanisms of its manifestation encompass both political and informational-cultural instruments, which may operate even without formal representation. This perspective allows separatism to be viewed not as a deviation from the norm, but as an indicator of dissatisfaction with existing models of state organization. The article analyzes the main approaches and methods for studying separatism.

Ключові слова: сепаратизм, аналіз, порівняльний історичний аналіз, структурний аналіз, антропологічний підхід, системне моделювання, просторової ідентичності, наративний аналіз.

Keywords: separatism, analysis, comparative historical analysis, structural analysis, anthropological approach, systems modeling, spatial identity, narrative analysis.

У сучасному науковому дискурсі сепаратизм розглядається не лише як політичне явище, а як багатоаспектний процес, що вимагає міждисциплінарного осмислення. Вивчення відцентрових тенденцій у державах зі складною територіальною структурою, до яких беззаперечно належить і Російська Федерація, потребує поєднання підходів політичної географії, соціології, історії, антропології, права, а в окремих випадках — навіть літературознавства, з огляду на формування національних наративів.

Один із базових викликів у дослідженні сепаратизму — це відсутність єдиного універсального визначення. Сепаратизм змінюється разом з епохами, політичним контекстом і технологічним середовищем. Як наслідок, і його методологія постійно трансформується. Якщо в середині ХХ століття основою для аналізу слугувала парадигма державного суверенітету й юридичної територіальності, то

сьогодні більш важливою є динаміка самоідентифікації, структурна нерівність і зовнішній вплив на внутрішню політику.

Першим фундаментальним підходом, на якому базуються більшість досліджень сепаратизму, є **структурний аналіз**. Цей підхід розглядає сепаратизм як реакцію на глибокі, часто хронічні соціальні або політико-економічні дисбаланси між центром і периферією. Дослідники, які працюють у цьому полі, особливу увагу приділяють ресурсному розподілу, етнонаціональній стратифікації, структурі адміністративного управління. У контексті Росії цей підхід пояснює, чому навіть багаті регіони, зокрема Сибір чи Татарстан, демонструють відчуження від федерального центру — не через брак ресурсів, а через їхній перерозподіл і відсутність політичної суб'єктності [10, 14].

У таблиці 1.2 представлено застосування основних аналітичних підходів до різних кейсів сепаратизму:

Таблиця 1.2

Порівняння дослідницьких підходів до сепаратизму в різних країнах

Країна	Тип сепаратизму	Методологічний підхід	Ключовий фокус
Іспанія	Каталонський	Інституційно-правовий	Конституційна автономія
Велика Британія	Шотландський	Історико-нарративний	Колоніальна пам'ять
Росія	Ідель-Урал, Північний Кавказ	Структурний, геополітичний	Централізація vs регіональна суб'єктність
Канада	Квебекський	Лінгвістично-ідентифікаційний	Захист мовної ідентичності
Ірак	Курдський	Постконфліктний етнічний	Зовнішня підтримка і контроль ресурсів

Джерело: авторська компіляція на основі [1, 3, 4, 6, 8, 13]

Другим ключовим методом у вивченні сепаратизму є **порівняльний історичний аналіз**. Цей підхід дозволяє виявити закономірності й моделі, які повторюються у різних просторово-часових контекстах. Наприклад, у працях Дж. Снайдера аналізуються паралелі між процесами дезінтеграції Австро-Угорщини, Югославії та СРСР, що дозволяє простежити, як нездатність до гнучкої федералізації призводить до політичної катастрофи [7]. У сучасному аналізі сепаратизму в Росії, цей підхід дає змогу використовувати досвід розпаду імперій та федерацій як модельне підґрунтя для прогнозування. Такі історичні паралелі не мають на меті копіювання, але дозволяють зрозуміти закономірності, за якими відбувається посилення внутрішнього спротиву, особливо за умов зовнішньої воєнної або економічної кризи.

Далі — **геополітична модель**, яка акцентує на впливі зовнішніх акторів. У цьому підході сепаратизм трактується як інструмент регіональної чи глобальної переваги. Коли певні держави або міжнародні структури підтримують автономістські рухи для ослаблення геополітичного опонента, сепаратизм набуває ознак геополітичної зброї [15]. Саме цю модель часто застосовують у контексті ролі Туреччини, США, Великої Британії у підтримці рухів у Кавказькому регіоні, Поволжі або навіть у регіонах, близьких до Уралу [9].

На особливу увагу заслуговує також **антропологічний підхід**. На відміну від інституційного чи геополітичного аналізу, він не зосереджується на державах чи елітах. Його фокус — людина, громада, мова, обряд. Через вивчення щоденних практик, ритуалів, символів та емоційного сприйняття простору, цей підхід дозволяє побачити, як формується те, що пізніше може стати політичним рухом. Особливо актуальним цей підхід стає в контексті так званого «м'якого сепаратизму» — коли не існує відкритих декларацій про незалежність, але в культурному, мовному чи навіть побутовому рівні відбувається наростаюче дистанціювання від загальнодержавної ідентичності. Саме таку ситуацію нині можна спостерігати в Бурятії чи Якутії, де офіційна лояльність до центру не виключає відчуття культурної окремішності [2].

Важлива методологічна позиція — **теорія єдиного поля Джонса**, яка актуалізує просторовий характер політичних процесів. На відміну від класичних моделей, які розглядають політику як результат волі суб'єктів або дії інститутів, теорія єдиного поля трактує її як структуруваний простір, де окремі точки сили (держава, регіон, громада, зовнішній актор) впливають одне на одного у взаємозалежному режимі. Цей підхід надзвичайно корисний для пояснення ситуацій, коли вплив центру наче формально є — але він не резонує з реальністю на місцях. Коли закон існує, але не сприймається. Коли нарратив Кремля транслюється, але не зчитується — саме в таких зонах «зламу» і зароджується просторовий сепаратизм.

Водночас для ефективного прогнозування сценаріїв розвитку сепаратистських рухів у межах РФ, аналітики дедалі частіше вдаються до **системного моделювання**. Йдеться про поєднання багатьох змінних у комп'ютерних або концептуальних моделях, які дозволяють враховувати різні чинники: етнодемографічну структуру, глибину інтернет-проникнення, економічну мобільність, історичну пам'ять, рівень політичних репресій. Такі моделі — не математичні формули, а сценарні конструкції, що дозволяють прогнозувати траєкторії. Саме так формувалась аналітика, яку в 2023–2024 роках почали продукувати західні аналітичні центри, серед них RAND Corporation, Chatham House та Atlantic Council [11, 13, 16].

Однією з особливостей цих моделей є ідея так званого «тригера» — події або серії подій, які стають каталізатором системних зрушень. Для РФ таким тригером стала війна проти України. У методологічному плані це означає, що моделі сепаратизму мають враховувати не лише тривалі структурні фактори, а й «фазові зсуви» — моменти, коли стабільна система раптом починає діяти за новою логікою. У таких умовах мікропроцеси, які роками залишались маргінальними, раптом виходять на поверхню й стають основною темою політичного порядку денного.

Також варто звернути увагу на **інтегровану модель конфліктної напруги**, що використовується в дослідженнях внутрішньодержавної дестабілізації. Її суть — у виявленні кількісно-якісного балансу між трьома змінними: структурною нерівністю, рівнем репресивності держави та наявністю альтернативного політичного дискурсу. Якщо всі три чинники одночасно набирають критичного рівня, вірогідність сепаратистських ініціа-

тив суттєво зростає. Ця модель застосовувалась, зокрема, у дослідженнях про Чеченську війну, а тепер дедалі частіше адаптується до аналізу нових регіонів — Бурятії, Інгушетії, Південної Якутії.

Особливе місце в сучасній методології аналізу сепаратизму посідає концепція **просторової ідентичності**, що поєднує елементи політичної географії, культурної антропології та просторового моделювання. Вона дозволяє пояснити, чому певні регіони в умовах схожих політичних або економічних умов поводяться по-різному щодо централізованої влади. Ключовою змінною в цьому підході виступає «образ території» — уявлення, яке формується в колективній свідомості мешканців. Якщо населення певного регіону ідентифікує свою землю як окремий культурний простір, не обмежений лише адміністративною належністю до держави, це створює передумови для зростання автономістських і навіть сепаратистських настроїв. Простір, у такому розумінні, — це не фізична площа, а носій ідеї. Саме цей підхід допомагає зрозуміти, чому, наприклад, у Бурятії чи Якутії зростає інтерес до власної міфології, релігії, локальної історії, мови, попри десятиліття русифікації.

Розширення наукового горизонту відбувається і завдяки впровадженню **нарративного аналізу**, що переносить фокус з формальних інституцій на дискурс — тексти, розповіді, візуальні зображення, які створюють і закріплюють уявлення про спільноту, державу, ворога, центр, периферію. У цьому контексті сепаратизм розглядається не стільки як ціль, скільки як продукт нарративного конструювання ідентичності. Зокрема, у практиках новітніх регіональних рухів дедалі більше уваги приділяється створенню нових міфів — про «велику бурятську спадщину», про «окрему татарську цивілізацію», про «еволюційну місію інгушського народу». Ці нарративи формуються не в університетах чи парламентах, а в телеграм-каналах, на YouTube, у музиці, іграх, візуальному мистецтві. Вони є просторовим віддзеркаленням концепції Бенедикта Андерсона про уявлену спільноту, що утворюється на базі символів, а не адміністративних меж.

Паралельно з цим у сучасних аналітичних моделях розвивається **візуальний підхід до сепаратизму**, який використовує аналіз зображень, мап, інфографіки, шевронів, прапорів, стінописів, мемів.

У ситуації, коли політична мова перебуває під контролем або цензурою, візуальний матеріал часто стає найбільш ширим і точним маркером настроїв. Наприклад, у 2023 році серед найпопулярніших постів у бурятських спільнотах у соцмережах були не політичні тексти, а картинки з «традиційною юртою під зіркою Югоросії», колажі, які візуалізували майбутнє регіону як незалежної країни. Такі зображення — це не лише арт, а форма політичної візуалізації, де територія символічно відокремлюється ще до того, як це зробить реальний кордон.

Варто згадати й про **мережеву методологію**, яка базується на концепції децентралізованої взаємодії — ідеї про те, що сепаратистські настрої більше не потребують єдиного лідера чи центру ухвалення рішень. Замість вертикальної організації формується гнучка мережа, в якій кожен елемент виконує локальну функцію: один продукує контент, інший — мобілізує ресурси, ще інший — перекладає чи ретранслює [5]. Цей підхід дозволяє краще зрозуміти сучасну архітектуру політичного опору. У таких умовах рухи на зразок «Вільної Інгушетії» або «Free Siberia» не мають жорсткої структури, але зберігають цілісну дію через синхронізацію символів, меседжів і моментів активізації. Мережа не зникає — вона «пригасає» до наступного вибуху активності, зберігаючи цілісність навіть у фазі тиші.

Окремо слід відзначити ефективність **кількісної контент-аналітичної методики**, яка дає змогу відслідковувати динаміку змін у публічному дискурсі. Наприклад, за допомогою лексичного аналізу телеграм-каналів, коментарів у соціальних мережах, блогів, можна виявити тенденції — які теми стають популярнішими, які регіональні назви використовуються частіше, коли з'являються нові форми написання (з великої букви, з елементами самоназв). Наприклад, аналіз понад 50 тисяч повідомлень у 2023 році показав, що кількість згадок слова «Югра» в поєднанні зі словами «самостійність», «конфедерація» або «вихід» зросла на понад 300 % порівняно з 2020 роком. Це дає змогу фіксувати мікрозміни, які з часом можуть перейти у відкриту політичну фазу.

Таблиця 1.3 демонструє ключові методологічні моделі, їхнє призначення та типи джерел, на яких вони базуються:

Методологічні моделі дослідження сепаратизму: характеристика та сфери застосування

Методологічна модель	Характеристика	Приклади застосування	Тип джерел
Структурна	Аналіз глибоких нерівностей	Татарстан, Якутія	Економічні дані, закони
Історико-порівняльна	Вивчення аналогій у процесах дезінтеграції	СРСР – Югославія – Росія	Історичні джерела, архіви
Геополітична	Аналіз зовнішнього впливу на регіональні рухи	Кавказ, Поволжя, Сибір	Аналітичні звіти, дипломатичні документи
Антропологічна	Дослідження локальних практик, звичаїв	Бурятія, Інгушетія	Інтерв'ю, спостереження
Наративна	Аналіз історій, що формують спільноту	Якутія, Калмикія	Соцмережі, блоги, відео
Візуальна	Вивчення символів, мемів, прапорів	Тува, Татарстан	Зображення, відео, шеврони
Мережева	Аналіз горизонтальних взаємодій	Free Buryatia Foundation, Ідель-Урал	Інтернет-активність, сторінки
Сценарне моделювання	Прогнозування на основі змінних	Прогнози RAND, Atlantic Council	Аналітика, бази даних

Джерело: складено автором на основі даних [1, 4, 8, 11, 12, 16]

У поєднанні ці підходи формують не просто арсенал інструментів, а цілісну методологічну культуру — здатність бачити сепаратизм як процес, що виникає на стику уявлень, дисбалансів, травм, і водночас як політичну відповідь на системне ігнорування інакшості. Цей погляд надзвичайно важливий у сучасній Україні, яка опинилася в центрі не лише збройної агресії, а й глобальної перебудови світового порядку. Розуміння методології дослідження сепаратизму в Росії — це не лише академічна задача, а й елемент стратегічного бачення.

Сепаратизм більше не є маргінальним явищем. У глобальному світі це реакція на уніфікацію, а в умовах постколоніальних імперій — природна відповідь на відсутність рівності. І тому методологія його вивчення має не лише пояснювати, але й готувати до змін, які можуть стати не катастрофою, а формою нового геополітичного балансу. Саме тому обгрунтоване і точне дослідження — ключ до розуміння, яким чином можлива трансформація замість вибуху, переосмислення замість заперечення, і зрештою — конструктивний розпад, що відкриває шлях до більш збалансованих політичних форм.

Література

1. Вітман К. М. Етнополітична інтеграція на пострадянському просторі: проект союзу Росії, України та Білорусі // Держава і право. — 2010. — Вип. 49. — С. 661–666. — Режим доступу: <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/34363>
2. Власенко Р. Інтереси Російської Федерації у сепаратистських рухах на пострадянському просторі // Вісник ЛНУ. — 2020. — № 28. — С. 123–130. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2020_28_18
3. Геллнер Е. Нації та націоналізм. — Київ: Основи, 1991. — 208 с.
4. Кіссінджер Г. Світовий порядок. — Київ: Наш формат, 2016. — 432 с.
5. Лисянський П. Л. Регіональний сепаратизм в Україні: шляхи вирішення та механізми протидії: дис. ... канд. політ. наук : 052 – Політологія / Нац. ун-т «Одеська юридична академія». — Одеса, 2024. — 210 с.

6. Мацієвський Ю. В. Внутрішній конфлікт чи прихована агресія: академічна дискусія і експертні оцінки війни на Донбасі // Політичне життя. — 2019. — № 2. — С. 96–106. DOI: <https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.2.9>.

7. Політичні та економічні перетворення в Росії і Україні. — Вашингтон, 2003. — 312 с. URL: www.wilsoncenter.org/publication/politichni-i-ekonomichni-peretvorennya-v-rosiyi-i-ukrayini

8. Шаран О. В. Міжнародно-політичні механізми протидії сепаратизму у державах Європи : монографія. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2024. — 270 с.

9. Щорічник СІПРІ 2022: озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. — Київ: Центр Разумкова, 2022. — 438 с. URL: https://razumkov.org.ua/images/sipri/SIPRI_2022_ukr.pdf

10. Щорічник СІПРІ 2023: озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. — Київ: Центр Разумкова, 2023. — 456 с. URL: https://razumkov.org.ua/images/2024/07/24/2024-SIPRI_2023-SITE.pdf

11. Atlantic Council. Russia Tomorrow: Five scenarios for Russia's future. — Washington, 2024. URL: <https://www.atlanticcouncil.org/content-series/russia-tomorrow/five-scenarios-for-russias-future/>

12. Chatham House. Four scenarios for the end of the war in Ukraine. — London, 2024. URL: <https://www.chathamhouse.org/2024/10/four-scenarios-end-war-ukraine>

13. Falk R. The Declining World Order. — London: Routledge, 2004. — 256 p.

14. Freedom House. Nations in Transit 2023: Russia. — Washington, 2023. — 100 p. URL: https://freedomhouse.org/sites/default/files/2023-05/NIT_2023_Digital.pdf

15. Human Rights Watch. World Report 2023: Russia. — New York, 2023. — 120 p. URL: <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/russian-federation>

16. RAND Corporation. Russia's Evolution Toward a Unified Strategic Operation. — Santa Monica, 2023. — 60 p. URL: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA1233-8.html